

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ, ВОДНЫХ СТОКОВ И ЗАЩИТА ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЙ (ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕМЕДИАЦИИ)

¹Ахмедова З.Р., ²Шонахунов Т.Э., ³Ибрагимов А.А., ⁴Кадырова Г.Х., ⁵Тонких А.К.,
⁶Хамраева З.Т., ⁷Яхяева М.А., ⁸Мухсимов Н.П.

^{1,2,3,4,5,6,7}Институт микробиологии АН РУз, г.Ташкент, ул. А.Кадири-7 Б

⁸Научно-исследовательский Институт лесного хозяйства, Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14011720>

Аннотация. В работе приводятся данные по изучению микробного пейзажа засоренных почв пестицидами, выделение в чистую культуру доминирующих видов микроорганизмов и их идентификация. Проведен агрохимический анализ засоренных почв, численности микроорганизмов по сезонам года, степени засоренности и плодородия исходных почв. С использованием аборигенных культур и биопрепаратов ИМБ АН РУз проведены приёмы биоремедиации засоренных почв, и защита больных арчевых деревьев Заминского национального парка. Изучена влияние активированного ила, микроорганизмов и ЭМИ для увеличения степени чистоты промышленных водных стоков Бектемировой водосборной станции.

Ключевые слова: почва, аборигенные микроорганизмы, пестициды, продукты разложения, ДДТ, культуры, семена, обработка, биоремедиация, посев семян, болезни лесных деревьев, мониторинг, защита, электромагнитные импульсы, деструкции пестицидов, очистка сточных вод, агрохимические показатели почвы, химическое потребление кислорода, ХПК.

Abstract. The work provides data on the study of the microbial landscape of soils contaminated with pesticides, isolation of the dominant species of microorganisms into a pure culture and their identification. An agrochemical analysis of contaminated soils, the number of microorganisms by season, the degree of contamination and fertility of the original soils was carried out. Using indigenous crops and biological products from the Institute of Biomedicine of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, methods of bioremediation of contaminated soils and protection of diseased juniper trees of the Zaminsky National Park were carried out. The influence of activated sludge, microorganisms and EMR to increase the degree of purity of industrial water waste from the Bektimir water collection station was studied.

Keywords: soil, indigenous microorganisms, pesticides, decomposition products, DDT, crops, seeds, treatment, bioremediation, sowing of seeds, diseases of forest trees, monitoring, protection, electromagnetic pulses, destruction of pesticides, wastewater treatment, agrochemical soil parameters, chemical oxygen demand, COD.

Актуальность проблемы: Начало XXI века отмечено глобальным дефицитом водных ресурсов, загрязнением окружающей среды и ростом засоления почвы и воды. Увеличение численности населения и сокращение площадей, доступных для возделывания, являются двумя угрозами устойчивости сельского хозяйства [1]. Различные экологические стрессы, а именно. сильные ветры, экстремальные температуры, засоление почвы, загрязнения пестицидами различного класса, засуха повлияли на производство и

выращивание сельскохозяйственных культур, а также окружающей среды. Засоленная почва обычно определяется как почва, в которой электропроводность (ЕС) насыщенного экстракта (ЕСе) в корневой зоне превышает 4 dS m^{-1} (приблизительно 40 mM NaCl) при 25°C и содержит обменный натрий 1%. Урожайность большинства сельскохозяйственных растений снижается при этом ЕСе, хотя многие культуры демонстрируют снижение урожайности при более низких ЕСе [2]. Подсчитано, что во всем мире 20% всех обрабатываемых и 33% орошаемых сельскохозяйственных земель страдают от высокого засоления и остаточной концентраций различного класса пестицидов. [3,4].

Поэтому, изучение влияние пестицидов, солевого стресса обитателей почвы (микроорганизмы, простейшие и др), растениям, включая и высшие классы растительного Мира, является самой злободневной проблемой современности [5].

Также, хочется отметить, что одним из приоритетных направлений природоохранной биотехнологии на современном этапе является разработка мер по совершенствованию очистки сточных вод и засорённых водных стоков. При биологической очистке сточных вод с помощью микроорганизмов активного ила привлекает идея ускорения очистки через активацию микроорганизмов электромагнитными полями (ЭМП), основанная на их стимулирующее действию на различные микроорганизмы активного ила [6,7].

Следовательно, очистка промышленных, хозяйственно-бытовых водных стоков приобретает самую большую актуальность особенно при остром дефиците воды как для нужды человечества, так и для сельского хозяйства.

В данной работе приводятся данные по разработке и внедрение технологии биологической очистки загрязнённых почв солями и пестицидами (биоремедиация), совершенствование технологии очистки воды промышленных стоков г.Ташкент, а также мониторинг болезней лесных арчовых растений и их защита биопрепаратами.

Методы исследования

Объекты исследования: Образцы почв из бывшего аэродромов и складаов пестицидов Мирзабадского, Гулистанского, Баяутского районов Сырдарьинской области, семена пшеницы, образцы больных арчовых деревьев, фитопатогены, микроорганизмы, обработка, сточные воды, Бектемирской станции аэрации, ЭМИ, очистка, биоремедиация

Методы определения микробного пейзажа засорённых почв, выделение в чистую культуру доминирующих видов микроорганизмов и их идентификации, методы агрохимического анализа засорённых почв, численности по сезонам года, изучение степени засорённости пестицидами, определения влияние абориганных культур и биопрепаратов на всхожесть и приживчивость семян пшеницы с целью создания способов биоремедиации почв, изучение е стабильности культур к высоким концентрациям соли и ДДТ, изучение влияние ЭМИ, с целью увеличение степени чистоты водных стоков, МАЛДИ ТОФ идентификация, мониторинг болезней арчовых деревьев фитопатогенами и вредителями, защита арчы с использованием суспензий микроорганизмов и биопрепаратов, обладающие литическими действиями. .

Полученные результаты и их обсуждение

Изучено состояние почвенных образцов, взятые из территории бывшего склада пестицидов на аэродромах Мирзабадского, Гулистанского и Баяутского районов Сырдарьинской области

Проведен агрохимический анализ состава почвы, установлены типы засоления и физико-химические свойства и их биологические активности.

Показано, что после использования деструктивно активных видов бактерий, грибов, актиномицетов, выделенных из засоренных почв пестицидами этих почв и биопрепаратов и их композиций показали положительные результаты.

Оказалось, что микобиота почвы аэродрома существенно отличается от пейзажа почв прилегающих территорий, расположенной на расстоянии 500 м от центра аэродрома, что свидетельствует о том, что за период 30 лет не использования аэродрома, почвенный пейзаж аэродрома остается все же скудной. .

С использованием различных концентраций ДДТ (0,5, 1,0 и 2,0 %) в составе среды Чапека и МПБ были определены стойкие к действию ДДТ культуры, растущие в течение 156 часов. Среди которых по способности роста отличались культуры *Saccharomyces cerevisiae*, *Bacillus cereus*, *Bacillus subtilis* и *Lactiplantibacillus plantarum*.

Данные культуры могут быть использованы для создания биопрепаратов по пути ремедиации загрязненных почв с пестицидами, особенно с ДДТ.

Выделенные устойчивые культуры актиномицетов к стресс условиям из засоленных и засоренных пестицидами почвах Мирзабадского района были идентифицированы MaldiToF (Ташкент) как: *Streptomyces violaceoruber*, *Streptomyces rochei*, *Streptococcus capitis*. Среди идентифицированных культур два представителя были подвергнуты к изучению 16S (Россия) и было установлено 1. *Streptomyces rochei strain N4*, внесен в базу GenBank за № OQ918226 (NCB), 2. *Streptomyces violaceoruber, strain N3* внесен в базу GenBank за № OQ848464 (NCB).

При проведении приёмов биоремедиации почв в течение 3-х лет привело к уменьшению плотного остатка исследуемых почв от изначального 1,044 до 0,504, т.е. солевая нагрузка была уменьшена почти в 2-раза. При проведении приёмов биоремедиации почв в течение 3-х лет привело к уменьшению плотного остатка исследуемых почв от изначального 1,044 до 0,504, т.е. солевая нагрузка была уменьшена почти в 2-раза.

Определены остаточные концентрации пестицидов в почвенных образцах аэродромов сельхозхимии Мирзабадского, Баяутского и Гулистанского районов Сырдарьинской области. В почвах Баяутского аэродрома обнаружены большая концентрация: 2,4,5,6 -Тетрахлор-м-ксилен, Гулистанского района большая концентрация 1,3-Бензен-ди-карбоксилбная кислота, бис -этилгексил эфир и дека-хлорбифенил, Мирзабадского района большая концентрация 1,3-бензенидикарбоксылная кислота и бис -этилгексил- эфир.

Проведенные эксперименты по биоремедиации показали, что почвы бывших аэродромов трех районов Сырдарьинской области отличаются по составу и остаточной концентраций пестицидов и имеют различные показатели всхожести семян пшеницы и хлопчатника. По степени загрязненности Мирзабадский район оказался сильно загрязненным, затем Баяутский, менее загрязненным – Гулистанский район Сырдарьинской области.

Весной и осенью 2022-2023 гг были проведены экспериментальные работы по обработки засоренных пестицидами полей с аборигенными и стойкими представителями микроорганизмов, выделенных из этих же почв. Для этого, были проведены предобработка семян пшеницы с использованием суспензии самых стойких культур актиномицетов и бактерий, выделенные из засоренных почв: *Streptomyces rochei strain N4*, *Streptomyces violaceoruber, strain № 3*, *Bacillus sp. -1*, *Bacillus sp, 2*, *Pseudomonas sp., a*

также с использованием биопрепаратов серии «Микрозим» из расчета по 15 л/га, разбавленной с проточной водой.

Биоремедиационные эксперименты были заложены осенью 2022 года путем посева семян пшеницы сорта «Крошка» на обработанных ранее биопрепаратами объемом 2,0 га в Мирзабадском районе. Семена пшеницы были обработаны с биопрепаратом Микрозим-1 из расчета 30 л/тн семян пшеницы. Норма посева составила 250 кг/га. В контрольные поля посев семян производили без обработки семян, дальнейшие процедуры посева были идентичными с экспериментальными полями.

Рис. 1. Поверхностная обработка засоренных почв склада пестицидов Мирзабадского района суспензиями стойких бактерий и актиномицетов и биопрепаратом «Микрозим»

На площади 2,0 га было засоренных почв пестицидами Мирзабадского района была посажена пшеница сорта «Крошка» осенью 2022 года. Как видно из рисунка всхожесть семян пшеницы 22 ноября 2022 года составила почти 70 %.

Для продолжения исследований по биоремедиации почв и улучшения состояние растений пшеницы проводили вторичную обработку, т.е. опрыскивания всходов пшеницы с биопрепаратами из расчета 15 л/га разбавляя в 200 литров проточной воды.

При определении скорости роста, степени зараженности было обнаружено, в летний период созревания не было обнаружено хорошая колошования, более того, растения пшеницы имела бурный цвет, несмотря на бурный и сплошной рост.

Поэтому, летом пшеничные поля были вспашены в глубиной 0-40 см.

Рис. 2. Обработка засоренных полей под пшеницы с микробиологическими препаратами (15.03.2023 г) и внешний вид контрольных и опытных полей после вторичной обработки биопрепаратами

Были взяты образцы почв для определения состояния почвы после проведения 3-х ступенчатой обработки микроорганизмами и биопрепаратами. Анализ данных почв показали, что применяемый подход по ремедиации засоренных почв были эффективными.

Обнаружено, что обработка с БАВ для биоремедиации засоренных почв привело к увеличению численности бактерий на 174 % и грибов 140 % (0-5 см верхнего

горизонта), 111,8 % и 147,5 % (5-15 см глубины), 118,7 % и 130,2 % (15-30 см глубины разреза).

Экспериментально было установлено, что самым худшим и по низкой биогенности, засоленности, высокой остаточной концентрации пестицидов отличался почва Мирзабадского района, затем Баяутский, далее Гулистанские районы Сырдарьинской области.

Эксперименты со сточной водой и активным илом показали, что обработка воды импульсами ЭМП с частотой следования импульсов 4 Гц и магнитной индукцией менее 400 нТл приводит к ускорению на 20-30% процессов аммонификации, нитрификации и денитрификации

Рис.3. Стадии очистки промышленно-бытовых стоков Бектемирской аэростанции

Было установлено, что обработка воды из разных источников импульсным ЭМП приводит к увеличению максимальной растворимости кислорода в воде. В частности, растворимость кислорода в сточной воде увеличивается с 3,5 мг/л до 6,5 мг/л или в 1,8 раза.

Обработка непрерывным слабым низкочастотным импульсным электромагнитным полем действующего аэротенка для биологического окисления сточных вод приводит к ускорению процессов очистки сточных вод приблизительно на 30%. Ускорение очистки сточных вод под действием электромагнитного поля происходит за счёт увеличения растворимости кислорода в воде и за счёт увеличения активности бактерий. Обработка сточной воды импульсным ЭМП приводит к увеличению максимальной растворимости кислорода в воде с 4,3 мг л⁻¹ до 7,6 мг л⁻¹. Очистка промышленных стоков Бектемирской станции в комбинации воздействия ЭМ-импульсов показало, что степень аэрации и очистки воды увеличился на 30 % за счет кислородного окисления органических соединений (загрязнителей) воды. При этом растворимость кислорода увеличивается в 1,767 раза по сравнению с контролем.

Также, были проведены опыты по изучению причины и степеней зараженности хвойных (арчовых) деревьев на территории «Национальный природный парк Зомин», Джизакской области

Рис. 4. Внешний вид арчовых деревьев национального парка “Зомин”

Были изучены возбудители болезней – фитопатогены и вредители, наносящий огромный ущерб не только общего природного ландшафта, но и окружающей среды и в экологии в целом.

Использованием классических методов микробиологии, энтомологии были изучены общий микробный пейзаж и степени зараженности изучаемых арчевых деревьев данного региона.

Рис.4. Микробное заражение листьев хвойных деревьев (Арча Саурская)

Рис.5. Среднеазиатский мучнистый червец и Можжевельниковый золотистый жук
(*Pseudococcus vovae* Nass) (*Anthaia conradti* Sem)

Было обнаружено также заражение грибом *Gymnosporangium fusisporium* Ed.Fisch.. После установления болезней фитопатогенными грибами, бактериями и вредителями – насекомыми были проведены испытания биологических препаратов, состоящие из антибиотических веществ, литических ферментов грибов и актиномицетов для ремедиации зараженных почв и деревьев.

. Использование указанных суспензий ферментативно и антибиотически активных микроорганизмов и ферментов базидиомицетов и микромицетов (биопрепарат серии “Микрозим”) были восстановлены гумусный слой лесной подстилки и снижение заболеваемости на 30-40 %.

Продолжаются исследования по созданию биопрепаратов, оказывающие пестицидное действие для защиты сельскохозяйственных культур, растений и лесных деревьев.

Область применения результатов: Охрана природы и окружающей среды, экология, сельское хозяйство, очистка сточных вод биологическими методами, мониторинг загрязнения почв пестицидами, тяжелыми металлами, экологическая биотехнология.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Quintella, C.M.; Mata, A.M.T.; Lima, L.C.P. Overview of bioremediation with technology assessment and emphasis on fungal bioremediation of oil contaminated soils. J. Environ. Manag. 2019, 241, 156–166.

2. Kuppusamy, S.; Maddela, N.R.; Megharaj, M.; Venkateswarlu, K. Ecological impacts of total petroleum hydrocarbons. In *Total Petroleum Hydrocarbons*; Springer International Publishing: Cham, Switzerland, 2020; Volume 1, pp. 95–138.
3. Kumar, V.; Shahi, S.K.; Singh, S. Bioremediation: An eco-sustainable approach for restoration of contaminated sites. In *Microbial Bioprospecting for Sustainable Development*; Springer: Singapore, 2018; pp. 115–136, ISBN 9789811300530.
4. Soleimani, M. Comparison of biological and thermal remediation methods in decontamination of oil polluted soils. *J. Bioremed. Biodegrad.* 2014, 5.
5. Okrent, D. On intergenerational equity and its clash with intragenerational equity and on the need for policies to guide the regulation of disposal of wastes and other activities posing very long-term risks. *Risk Anal.* 1999, 19, 877–901.
6. Mareddy, A.R. *Environmental Impact Assessment. Theory and Practice; Technology in EIA*; Butterworth- Heinemann: Oxford, UK, 2017; Chapter 13; ISBN 9780128111390.
7. Palansooriya, K.N.; Shaheen, S.M.; Chen, S.S.; Tsang, D.C.W.; Hashimoto, Y.; Hou, D.; Bolan, N.S.; Rinklebe, J.; Ok, Y.S. Soil amendments for immobilization of potentially toxic elements in contaminated soils: A critical review. *Environ. Int.* 2020, 134, 105046.